

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5803352>

УДК 378

Егорова Е.Л., Сибиркина Е.Н.

Егорова Елена Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Россия, 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55. E-mail: egorova_e_l@mail.ru.

Сибиркина Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Россия, 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55. E-mail: sibirkinaen@mail.ru.

Опыт реализации этнокультурного образования в вузе (на примере ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»)

Аннотация. В статье раскрывается история становления этнокультурного образования и современный опыт реализации этнокультурной составляющей в научно-исследовательской, образовательной и воспитательной работе вуза. Авторами представлен краткий обзор направлений научно-исследовательской деятельности преподавателей университета, их вклад в этнокультурное образование детей и молодежи Республики Коми. В статье описаны современные подходы к воспитанию, обучению и развитию будущих педагогов на основе традиций, культуры и менталитета коми народа. Дается характеристика тематики мероприятий этнокультурной направленности, проводимых со студентами (фестиваль педагогических идей «Этноларец»; национально-региональный конкурс художественно-творческих работ «Талантливый Я» и др.). Отмечается, что этнокультурная направленность системы образовательных и воспитательных мероприятий университета способствует проявлению ценностного отношения обучающихся к этнической культуре региона, потребности в необходимости сохранения и передачи этнокультурного наследия подрастающему поколению.

Ключевые слова: этнокультурное образование, этнокультурная компетентность, этнокультура, профессиональная образовательная программа, компетентностный подход, национально-региональное содержание, полиэтническая среда.

Egorova E.L., Sibirkina E.N.

Egorova Elena Leonidovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor of Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin, Russia, 167000 Komi Republic, Syktyvkar, Oktyabrsky prospekt, 55. E-mail: egorova_e_l@mail.ru.

Sibirkina Elena Nikolaevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor of Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin, Russia, 167000 Komi Republic, Syktyvkar, Oktyabrsky prospekt, 55. E-mail: sibirkinaen@mail.ru.

Experience in the implementation of ethno-cultural education at the university (on the example of «Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin»)

Abstract. The article reveals the history of the formation of ethno-cultural education and the modern experience of the implementation of the ethno-cultural component in the research, educational and educational work of the university. The authors present a brief overview of the directions of research activities of univer-

sity teachers, their contribution to the ethno-cultural education of children and youth of the Komi Republic. The article describes modern approaches to the upbringing, training and development of future teachers based on the traditions, culture and mentality of the komi people. The topics of ethno-cultural events held with students are diverse. Annually organized: festival of pedagogical ideas "Ethnolarets"; national-regional competition of artistic and creative works "Talented I", etc. The article is practice-oriented, the described experience can be applied in the work of educational organizations. The article is practice-oriented, the described experience can be applied in the work of educational organizations.

Key words: ethno-cultural education, ethno-cultural competence, ethno-culture, professional educational program, competence approach, national-regional content, polyethnic environment.

Интеграция культурного, образовательного и воспитательного пространства приобретает особую значимость и актуальность в условиях всеобщей информатизации и межкультурной коммуникации общества. Этнокультурная направленность в современных моделях образовательных организаций понимается как проекция образовательных систем на воспитание, обучение, развитие и социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина многонационального государства, способного к самоопределению в условиях глобализации.

В межнациональных субъектах Российской Федерации должны создаваться условия для формирования профессиональной перспективы будущих педагогов, закладывающие основы этнокультурной образовательной стратегии в вопросах воспитания, развития и обучения подрастающего поколения с учетом региональной составляющей.

Одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, зафиксированных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, является принцип «единства образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» [1; с. 3].

В Концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми в качестве цели этнокультурного образования рассматривается формирование современного регионального образовательного про-

странства, обеспечивающего общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся за счет использования этнокультурного потенциала региона. Этнокультурное образование рассматривается не только как механизм передачи знаний, но и как культуuroобразующий институт общества с функциями сохранения и развития национальной самобытности, формирования гражданско-национальной идентичности [2].

Результат реализации стратегических документов федерального и регионального уровня по этнокультурной направленности представлен в научно-исследовательской, образовательной и воспитательной деятельности вуза.

Первый научный опыт этнокультурного образования был заложен в 90-е годы прошлого века в исследовательских работах преподавателей Коми государственного педагогического института Л. Д. Вавиловой и В.Ф. Канева. В основе их исследований были определены условия приобщения дошкольников и учащихся школ к национальной (этнической) культуре народов Севера средствами прикладного искусства. Научные изыскания авторов стали перспективой становления и развития этнокультурного образования в Республике Коми на разных уровнях образования.

Научным продолжением идей первых исследователей этнокультурного образования стали работы по направлениям:

- развитие познавательного интереса младших школьников на занятиях по художественному оформлению изделий знаками (пасами) (В.Ф. Поберезкая)

• обучение диалогической речи обучающихся начальных классов не владеющих коми языком (С.Н. Терентьева)

• изучение народного искусства коми в детских садах Республики Коми (Е.Н. Сибиркина)

• формирование основ этнокультуры у детей дошкольного возраста в процессе иллюстрирования сказок коми (Е.Л. Егорова)

• формирование художественно-творческих потребностей учащихся средней школы в иллюстрировании мифов финно-угорских народов (Н.А. Зинченко)

• теоретические и методические основы обучения художественной обработке бересты в системе дополнительного образования (Н.Г. Оверин)

• методические основы подготовки студентов педагогического колледжа к цветовому эскизированию орнаментальной композиции (на примере декора народных изделий коми) (Н.Г. Торлопова)

Компетентный подход и перестройка системы образования всех уровней заложили инновационные идеи реализации содержания образования через призму формирования совокупности компетенций, в числе которых выделилась этнокультурная компетентность как объективно-субъективное явление, включающее готовность познавать различные культуры для комфортного существования в полиэтнической среде, преодоления узости кругозора, постижения взаимовлияния народов [3].

Этнокультурная компетентность педагогов входит в структуру общей профессиональной компетентности как подсистема. В рамках проектирования основной профессиональной образовательной программы высшего образования был разработан модуль профильной подготовки «Педагогическая деятельность по этнокультурному образованию детей дошкольного возраста», направленный на формирование способности создавать и реализовывать условия этнокультурного воспитания на основе наследия региона. Особен-

ностью модуля явилось рассмотрение его содержания как этнопедагогического компонента в рамках историко-культурных традиций народа коми.

Особенностью разработки программ дисциплин, входящих в состав модуля этнокультурной направленности, является блочное планирование содержания, в котором выделяются теоретико-этнографический и методико-этнографический блоки. В теоретико-этнографический блок вошли дисциплины: историко-культурное краеведение; этнография народа коми. Студенты узнают об особенностях культуры народов данной языковой и культурной группы, их территориальном расселении, родственных связях финно-угорских народов, изучают исторические сведения об особенностях становления и развития Коми края. Методико-этнографический блок ориентирован на практическую работу студентов с детьми дошкольного возраста по реализации этнокультурного содержания в различных видах детской деятельности. В содержание блока вошли дисциплины: теория и практика этнокультурного образования дошкольников; формирование основ этнокультурного воспитания у дошкольников.

В университете ежегодно проводится комплекс мероприятий этнокультурной направленности, ориентированный как на работу со студентами, так и на детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Традиционным мероприятием в плане воспитательной работы университета стал фестиваль педагогических идей «Этноларец». Ключевыми направлениями фестиваля являются: трансляция инновационных идей в области реализации национально-регионального содержания в системе общего образования; создание условий для развития творческого потенциала студентов; вовлечение обучающихся в социально и культурно значимую деятельность по изучению и сохранению историко-культурного опыта региона; формирование студенческого сообщества, друже-

ской атмосферы и солидарности студентов.

На фестивале предлагаются инновационные разработки по реализации национально-регионального содержания в области воспитания, обучения и развития детей, спроектированные студентами совместно с преподавателями университета. Наиболее яркими разработками были:

- Этнокафе «Тусь» («Ягодка») – это сюжетно-ролевая игра в этнокафе с детьми дошкольного возраста. Посетители могли «заказать» из предложенного меню блюда коми кухни;

- фрагмент игрового занятия «Узорные сказки» был нацелен на закрепление представлений детей об основных элементах коми орнамента. Творческие задания для детей служили основой для развития воображения, интереса к коми культуре;

- кубум «Ола пармаын» - игровой набор умных кубиков 3D, развивает логическое и пространственное мышление, воображение, внимание и зрительную память, аккуратность и точность. Складывая детали, ребенок усваивает сведения о растительном и животном мире республики;

- «Краски Севера» - идея знакомства с техниками рисования пластилином и творческого отражения природы Севера.

Ежегодно (с 2018г.) проводится национально-региональный конкурс детских художественно-творческих работ этнокультурной тематики «Талантливый Я». Это масштабный республиканский конкурс детских рисунков, организованный преподавателями кафедры дошкольного образования. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки талантливых детей в области художественно - эстетического развития и способствует усилению взаимодействия университета с образовательными организациями, центрами дополнительного образования, некоммерческими организациями Республики Коми. За период проведения конкурса было представлено более 500 детских работ из образовательных организаций разных городов и районов республики.

Тематика номинаций конкурса различна: «Край, в котором я живу», «Удивительный мир Севера», «По следам коми сказок», «Коми Му на ладошке», «Мы – дети Севера». Дети отражают природу северного края, местные достопримечательности, объекты декоративно-прикладного искусства региона. Детские работы номинантов демонстрируют активность деятельности образовательных организаций по внедрению этнокультурного содержания в образовательный процесс.

За многолетний период работы в области этнокультурного образования в университете были реализованы научно-исследовательские гранты РГНФ, Министерства Просвещения России и др. Грант по теме «Этнокультурный аспект в изучении традиционной культуры в условиях поликультурного пространства Республики Коми» (2009г.) был направлен на систематизацию содержания этнографического и искусствоведческого материала по этнокультуре коми для образовательных организации системы общего и дополнительного образования. В гранте «Мое Отечество – Коми край» (2019г.), исследовательская работа была направлена на консолидацию усилий общественных, общеобразовательных, профессиональных организаций и организаций культуры по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Веяния нового времени и долгие годы кропотливой работы педагогов-исследователей в области этнокультурного образования позволили создать ряд методических разработок, в числе которых представлена детская иллюстрированная энциклопедия «В далеком северном краю» (авторы Е.Л. Егорова, Е.Н. Сибиркина, Е.Н. Шабанова) [4]. Книга рассказывает дошкольникам и младшим школьникам о традиционной культуре коми народа. Содержание книги выстроено в форме вопросов: «Кто такие коми, как появился этот народ?», «Как одевались оленеводы?», «На каких музыкальных инструментах играли коми?» и др. Максимально доступным языком преподносится информация о дру-

жественных соседствующих народах: коми-зырянах и коми-пермяках. Рассказывается о коми-ижемцах, которые живут не в обычных домах, а в чумах и до сих пор ведут кочевой образ жизни. Завершается энциклопедия тем, что детям более близко – коми игрушки и народные игры северян. Энциклопедия красочно иллюстрирована преподавателями и студентами университета.

В учебно-методическом пособии «Технологии этнокультурного образования дошкольников» (авторы Е.Л. Егорова, Е.Н. Сибиркина) раскрываются научные и методические достижения в области современной теории и практики этнокультурного образования дошкольников [5]. Пособие включает авторские технологии этнокультурного образования детей, направленные на приобщение их к народным традициям Севера через освоение художественного прикладного опыта прошлого и их собственное художественно-конструктивное и изобразительное творчество. Технологии

содержат разработанное содержание образовательных ситуаций, творческих мастерских, дидактические и художественно-развивающие игры по изучению основ народного искусства, схемы конструирования и декорирования поделок, диагностический инструментальный достижений детей дошкольного возраста. Целевой аудиторией пособия являются студенты педагогических вузов и колледжей, педагоги системы дошкольного образования и дополнительного образования детей.

Современное состояние этнокультурного образования в университете отражает активную, творческую работу коллектива преподавателей и студентов. Этнокультурная направленность системы образовательных и воспитательных мероприятий университета способствует проявлению ценностного отношения обучающихся к этнической культуре региона, потребности в необходимости сохранения и передачи этнокультурного наследия подрастающему поколению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2. Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2020 гг. URL: http://dsov8usinsc.ucoz.ru/images/koncepcija_razvitija_ehtnokulturnogo_obrazovanija.pdf.) (дата обращения 22.11.2021)
3. Поштарева Т.В. Формирование этнокультурной компетентности. URL: <http://www.narodru.ru/smi2490.html>. (дата обращения 22.11.2021)
4. Егорова Е.Л., Сибиркина Е.Н., Шабанова Е.Н. В далеком северном краю. Традиционная культура коми народа. Детская энциклопедия. Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2019. 88 с.
5. Егорова Е.Л., Сибиркина Е.Н. Технологии этнокультурного образования дошкольников. Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2021. 168 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Federal'nyj zakon ot 29.12.2012 № 273-FZ (red. ot 27.06.2018) «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2. Koncepcija razvitija jetnokul'turnogo obrazovanija v Respublike Komi na 2016-2020 gg. URL: http://dsov8usinsc.ucoz.ru/images/koncepcija_razvitija_ehtnokulturnogo_obrazovanija.pdf.) (data obrashhenija 22.11.2021)
3. Poshtareva T.V. Formirovanie jetnokul'turnoj kompetentnosti. URL: <http://www.narodru.ru/smi2490.html>. (data obrashhenija 22.11.2021)
4. Egorova E.L., Sibirkina E.N., Shabanova E.N. V dalekom severnom kraju. Tradicionnaja kul'tura komi naroda. Detskaja jenciklopedija. Syktyvkar: ООО «Komi respublikanskaja tipografija», 2019. 88 s.

-
5. Egorova E.L., Sibirkina E.N. Tehnologii jetnokul'turnogo obrazovanija doskol'nikov. Syktyvkar: ООО «Komi respublikanskaja tipografija», 2021. 168 s.

Поступила в редакцию 10.12.2021.
Принята к публикации 21.12.2021.

Для цитирования:

Егорова Е.Л., Сибиркина Е.Н. Опыт реализации этнокультурного образования в вузе (на примере ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина») // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. С.76-81. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/Egorova.pdf>